

Stwierdzenie *Rhacocleis annulata* FIEBER, 1853 (Orthoptera: Tettigoniidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16947947>

PRZEMYSŁAW ŻURAWLEW¹ , DENYS KOTENKO²

¹ Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin, Polska, e-mail: grusleon@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8043-7883

² Niezależny badacz, Łódź, Polska, e-mail: denis.mariasis@gmail.com

ABSTRACT. Record of *Rhacocleis annulata* FIEBER, 1853 (Orthoptera: Tettigoniidae) in Poland.

The note contains the first information from Poland about the bush-crickets *Rhacocleis annulata*, likely introduced with a shipment of ornamental plants from southern Europe. Details: Łódź (UTM: CC93, coordinates: 51.765531, 19.495478), shopping center, 21.09.2024, 1 male. This species has previously been recorded in similar circumstances in many European countries.

KEY WORDS: Orthoptera, *Rhacocleis*, Poland, shopping centres.

Do rodzaju *Rhacocleis* FIEBER, 1853, należy 33 gatunków, które zasiedlają południową Europę, północną Afrykę i południowo-zachodnią Azję (CIGLIANO *et al.* 2025). Do niedawna *Rhacocleis annulata* FIEBER, 1853 naturalnie występował jedynie w Tunezji, Malcie i Włoszech, gdzie preferował gęstą roślinność na obrzeżach lasów i polanach (MASSA *et al.* 2012, BUZZETTI *et al.* 2016). W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej informacji o zasiedleniu przez ten gatunek nowych obszarów, w tym siedlisk stworzonych przez człowieka, np. wewnątrz budynków. Wykazywany był we Francji (BARDET & BOITIER 2006), Szwajcarii (MONNERAT *et al.* 2020), Austrii (STAUFER & FORSTHUBER 2021), Chorwacji, Słowenii (ČATO & ZAGORAC 2021), Słowacji (KRIŠTÍN *et al.* 2022), Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Rosji, Rumunii, Turcji i Wielkiej Brytanii (iNATURALIST 2025). W większości z wymienionych krajów pasikonik ten traktowany jest jako gatunek zawleczony i obcy.

W Polsce gatunek po raz pierwszy stwierdzono w roku 2024:

– **Łódź** (UTM: CC93, koordynaty: 51,765531, 19,495478), Centrum Handlowe „Tulipan”, al. Piłsudskiego, 21.09.2024, 1♂, wśród roślin (głównie palmy *Arecaceae*), wewnątrz budynku (leg. D. Kotenko, leg. P. Żurawlew, Ryc. 1, 2). Gatunek najprawdopodobniej trafił do Łodzi z transportem roślin, zapewne z południowej Europy.

Rozprzestrzenianie się tego nielotnego gatunku związane jest najprawdopodobniej z transportem i sadzeniem różnych roślin ozdobnych, czy krzewów w ogrodach przydomowych, parkach i zadrzewniach miejskich (BARDET & BOITIER 2006, DUSOULIER *et al.* 2015, MONNERAT *et al.* 2020, STAUFER & FORSTHUBER 2021). Z kolei jego stwierdzenia na terenie centrów ogrodniczych i handlowych w wielu miejscach Europy, w tym w Polsce, potwierdzają opinię, że miejsca takie są pomostem w rozprzestrzenianiu się różnych, często egzotycznych gatunków zwierząt, w tym owadów (ŠEFROVÁ & LAŠTŮVKA 2005, HOCHKIRCH *et al.* 2021, ŻURAWLEW *et al.* 2020, ŻURAWLEW & CZECZOR 2025). Najbliżej

Ryc. 1, 2. *Rhacocleis annulata*, Łódź, 21 wrzesień 2024, samiec (fot. D. Kotenko).

Figs. 1, 2. *Rhacocleis annulata*, Łódź, 21st September 2024, male (photo D. Kotenko).

granic Polski, żywotną populację tego gatunku stwierdzono w latach 2020 i 2021 wewnątrz Ogrodu Botanicznego w Bratysławie w Słowacji (KRIŠTÍN *et al.* 2022). Możliwe, że w przyszłości gatunek ten może zaadoptować się do terenów bardziej na północ od stałego zasięgu występowania, podobnie jak to było w przypadku niedawno wykazanej populacji innego śródziemnomorskiego prostoskrzydłego, *Cyrtapsis scutata* (CHARPENTIER, 1825), którego nieoczekiwanie stwierdzono w Holandii (ODÉ & BRUIJN 2019).

PIŚMIENNICTWO

- BARDET O., BOITIER E. 2006. *Rhacocleis annulata* FIEBER, 1853, espèce nouvelle pour la France. *Bulletin de la Société entomologique de France* 111(4): 474.
- BUZZETTI F.M., HOCHKIRCH A., MASSA B., FONTANA P., KLEUKERS R., ODÉ B. 2016. *Rhacocleis annulata*. The IUCN Red List of threatened species 2016.
- CIGLIANO M.M., BRAUN H., EADES D.C., OTTE D. 2025. *Rhacocleis annulata* FIEBER, 1853. Orthoptera species file. Retrieved on 2025-07-15 at <http://orthoptera.speciesfile.org/otus/805470/overview>.
- ČATO S., ZAGORAC D. 2021. Unexpected faunistic records of *Rhacocleis annulata*, *Eyprepocnemis plorans*, and *Xya pfaendleri* (Orthoptera) from Croatia and Slovenia. *Natura Croatica* 30(2) 501–511.
- DUSOULIER F., NOËL F., SÉCHET E. 2015. Découverte de *Rhacocleis annulata* FIEBER, 1853 dans l'île de Porquerolles (Hyères, Var) (Orthoptera: Tettigoniidae). *Matériaux orthoptériques et entomocénétiques* 20: 109–110.
- HOCHKIRCH A., FRANZEN A., BÄHR H., BOCZKI R., BOHN K., BRAUNER O., DEITERS G., FROELICH-SCHMITT B., HARZDORF M., JILG J., KOSLOWSKI S., LAURUSCHKUS H., PAHL J., SCHMITZ M. 2022. Heuschrecken in Deutschland 2021 – Interessante Heuschreckennachweise auf der Meldeplattform heuschrecken.observation.org aus dem Jahr 2021. *Articulata* 37: 67–82.
- MASSA B., FONTANA P., BUZZETTI F.M., KLEUKERS R., ODÉ B. 2012. Orthoptera. Fauna d'Italia 48, Calderini, Milano, 563 pp.
- MONNERAT C., GURCEL K., MAGNOULOUX M., DUNANT F. 2020. Premières observations de *Rhacocleis annulata* FIEBER, 1853 en Suisse et en Haute-Savoie limitrophe (Orthoptera: Tettigoniidae). *Entomo Helvetica* 13: 37–44.
- ODÉ B., BRUIJN Z. 2019. Verrassende vondst van de schildboomsprinkhaan *Cyrtapsis scutata* in Nederland (Orthoptera). *Nederlandse faunistische mededelingen* 52: 17–24.
- iNATURALIST 2025. <https://www.inaturalist.org/taxa/743461-Rhacocleis-annulata> [dostęp 15.07.2025].
- KRIŠTÍN A., ČAPKA J., ZLÁMAL N., DEMEŠ P. 2022. First records of the alien bush-crickets *Rhacocleis annulata* FIEBER, 1853 and *Yersinella raymondii* (YERSIN, 1860) (Orthoptera) in Slovakia. *BiolInvasions Records* 11(2): 383–389.

- STAUFER M., FORSTHUBER L. 2021. Erste Vorkommen der allochthonen Geringelten Beißschrecke, *Rhacocleis annulata* FIEBER, 1853, in Österreich und ihre Verbreitung im Pflanzenhandel (Orthoptera: Tettigoniidae). *Beiträge zur Entomofaunistik* 22: 33–42.
- ŠEFROVÁ H., LAŠTŮVKA Z. 2005. Catalogue of alien animal species in the Czech Republic. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53: 151–170. DOI: 10.11118/act-aun200553040151.
- ŻURAWLEW P., CZEZOR S. 2025. Przypadek zawleczenia *Eyprepocnemis plorans* (CHARPENTIER, 1825) (Orthoptera: Acrididae) do Polski. *Acta entomologica silesiana* 33 (038): 1–3 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.15804009.
- ŻURAWLEW P., DESUTTER-GRANDCOLAS L., SZYMAŃSKI P., HERMAN D. B. 2020. New records of exotic crickets in Europe: *Homoeogryllus* species (Orthoptera: Gryllidea: Phalangopsidae). *Journal of Orthoptera Research* 29(2): 121–125. DOI: 10.3897/jor.29.50387.

Accepted: 5 August 2025; published: 26 August 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>